

Enfokrasi: Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi

Byung-Chul Han, çev. Mustafa Özdemir, Ketebe Yayınları, Ekim 2022, İstanbul

Abdulsemet AYDENİZ

Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, saydeniz@yyu.edu.tr,

ORCID: 0000-0002-0312-4928

Popülizmin ve sağ popülist iktidarların Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da iktidara gelmesi demokrasinin gerileyişi olarak hem akademik çevrelerde hem de akademi dışı çevrelerde epeyce tartışıldığını söylemek mümkündür. Özellikle son on yılda otoriter popülizm ve demokrasinin krizi tartışmaları, hatta liberal demokrasinin sonuna mı geliyoruz? sorusu Macaristan'da Viktor Mihály Orbán (2010), Hindistan'da Narendra Modi (2014), Filipinler'de Rodrigo Duterte (2016), Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump (2016), Çek Cumhuriyeti'nde Andrej Babiš (2017) ve Brezilya'da Jair Bolsonaro (2018) gibi sağcı/aşırı sağcı liderlerin yükselişiyle dünya siyasetinde sıkça tartışıldığını söylenebilir (Worth, 2019; Lazaridis, Campani, Benveniste, 2016; Veugelers, 1999). Bu ülkelerdeki popülist yönetimlerinin anayasal demokrasinin temel unsurları olan bağımsız mahkemeler, özgür medya, sivil haklar ve adil seçim kurallarını hedef alan uygulamaları bu tartışmayı daha da arttırdı (Connolly, 2017). Popülist ve sağ iktidarların ortaya çıkışının nedenlerine yönelik yapılan tartışmalara bakıldığında en önemli etkenin neo-liberal kapitalist düzenin içeride ve dışarıda yarattığı tahribatlar (ekonomik eşitsizliğin derinleşmesi, işsizlik, yoksulluk ve savaşlar) olduğu vurgusunun baskın olduğunu söylemek mümkündür (Mudde, 2016; Eichengreen, 2018; Scheppele, 2019). Özellikle Irak, Suriye ve Libya'daki savaşlardan kaynaklı ortaya çıkan göç dalgasının bir korku nesnesine dönüştürülmesinin bu tür lider ve iktidar biçimlerinin ortaya çıkışını mümkün kıldığına dair epeyce değerlendirme bulmak mümkün. Hatta 2011 yılı gibi erken denilebilecek bir dönemde hazırlanan Chatham House raporu, "popülist aşırılık yanlısı partilere desteğin artması eğilimi, modern Avrupa siyasetindeki en çarpıcı gelişmelerden biri olduğunu" vurgulamakta ve bu durumun sadece Avrupa için değil, demokrasinin kendisi için de bir meydan okuma olarak görülmesi gerektiğine dikkat çektiği görülmektedir (Goodwin, 2011).

Küresel düzenin, özellikle de ekonomi-politik yapısının kendisinden kaynaklı olarak demokrasinin krize girdiği tartışması yoğun olarak yapılırken Wardle ve Hossein, 2017; Livingstone, 2018) çok yakın bir zamanda 2021 yılında demokrasinin krizi tartışmalarını çok farklı bir yerden ele alan, tehlikelere karşı uyarıcı bir metin niteliğini taşıyan bir kitap yayımlandı: "Infokratie. Digitalisierung und die Krise der Demokratie." Kore doğumlu Almanya'da ve Almanca yazdığı eserleriyle son yıllarda giderek küre ölçeğinde ilgi gören Byung-Chul Han'ın yazdığı ve Almanca yayımlanan bu eser, başka dillerin yanında 2022 yılında İngilizce ve Türkçeye tercüme edildi. Almanca aslından Mustafa Özdemir çevirisiyle Ketebe Yayınları tarafından *Enfokrasi: Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi* başlığı (Ekim 2022) ile Türkçe okurlarıyla buluştu. İngilizceye çevirisi de Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy başlığı yapıldı.

Milli Kütüphane'nin katalog taraması dikkate alındığında *Yorgunluk Toplumu* eserinin Türkçeye kazandırıldığı 2015 yılından bu yana Türkiye'de ve Türkçede de okurla buluşturulan Byung-Chul Han, etik, fenomenoloji, kültür kuramı, estetik, din, medya kuramı, popüler kültür, kültürlerarası felsefe, iktidar, neoliberalizm, kapitalizm gibi alan ve konularda teoriler geliştiren ve Türkçeye on bir eseri kazandırılan üretken bir filozof ve kültür kuramcısıdır.

Kısa ve okunması kolay olan 67 sayfalık *Enfokrasi: Dijitalleşme ve Demokrasinin Krizi* başlıklı kitap, hayli güncel örnekler üzerinde dijitalleşme, özellikle internet ağları, yapay zeka ve algoritmalar aracılığıyla işlenen/üretilen enformasyonun demokrasinin altını nasıl oyduğunu gayet sade bir dille tartışır. Kitap Enformasyon Rejimi, Enfokrasi, İletişimsel Eylemin Sonu, Dijital Rasyonalite ve Hakikat Krizi adlarını taşıyan beş farklı bölüm üzerinden demokrasinin neden ve nasıl krize girdiğini ele almakta ve analiz etmektedir.

Kitapta gözetim, söylemsel kamusal alan ve iletişim, rasyonalite ve hakikat alanlarında dijitalleşme ile birlikte meydana gelen değişime odaklanarak söylemsel kamusal alanın viral enformasyonla yok oluşu, dijital alanlar üzerinden birbirine benzer fikirde olanların yankı odalarında inşa ettikleri “dijital kabileciliğe” evrilen ötekini dışlayan iletişimin ortaya çıkışını ele alıyor. Bununla bağlantılı olarak zaman alan ve uzun vadeli perspektifler gerektiren rasyonelliğin ortadan kalkması ve bütün bunların sonucu olarak da hakikatin krize girdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Hun (2022), Enformasyon Rejimi alt başlığını taşıyan bölümde algoritmalar ve yapay zeka kullanılarak enformasyonun ve onun işlenmesinin toplumsal, ekonomik ve politik süreçlerdeki belirleyici etkiye sahip olduğu bir tahakküm biçimi olarak adlandırmaktadır (s.7). Yazarın bu bölümdeki temel tartışması Foucault’nun “disiplin rejimi” tartışması ile enformasyon rejimi arasındaki farklılıkları karşılaştırmalı ele alarak disiplin rejimin yerini nasıl ve neden enformasyon rejimi aldığını göstermeye çalışır.

Endüstriyel kapitalizmin tahakküm biçimi olarak Foucault’nun disiplin rejimi, kapatma, izolasyon ve gözetim etrafında şekillenir ve bu mekanizmalar aracılığıyla da “uysal bedenler” üretilir. Birbirinden izole edilmiş hücrelere sahip *Panoptikon* disiplin rejiminin en belirgin karakteriyken, mekansal izolasyon, katı iş yönergeleri veya beden eğitimi gibi tekniklerinin kullanıldığı disiplin rejiminin aksine enformasyon rejiminde ise “gözetim, veri üzerinden gerçekleşir” (s. 8). “Disipline dayalı panoptikonun verimliliği, sakinlerinin sürekli gözetlendiklerini hissetmelerine dayanır. Bunlar gözetimi içselleştirirler” (s.9). Enformasyon rejiminde mekansal izolasyon ve sınırlayıcı bir iktidar yoktur. Tam tersine enformasyon toplumunda “disiplin rejiminin sınırlayıcı ortamları açık ağlara dönüşür. Kapatmaların yerini açılışlar alır. İzolasyon hücrelerinin yerini iletişim ağları alır. Görünürlük artık izolasyon aracılığıyla değil, aksine ağ yoluyla tamamen farklı bir şekilde oluşturulur. Dijital enformasyon teknolojisi iletişimi gözetime dönüştürür. Ne kadar çok veri üretirsek, ne kadar yoğun iletişim kurarsak, gözetim o kadar verimli hale gelir” (s.10). Fakat buradaki kritik nokta disiplin rejiminde belli zorlamalarla işleyen iktidarın, enformasyon rejiminde gönüllüğe evrilmiş olmasıdır. Daha doğru bir ifade ile insanlar, dijital ağlara üye olarak, kişisel bilgilerini kendi rızalarına dayalı teşhir ederek ve bu ağlar üzerinden iletişim kurarak enformasyon rejiminin oluşturduğu tahakküme tabi olurlar. İnsanlar tam da rızaya dayalı enformasyona dönüşen veriler ürettiklerinden “gözetlendiklerini değil, özgür olduklarını hissederler” (s.10). Dijital ağlar veya internet ağları üzerinden kendimiz ile ilgili verdiğimiz her bilginin, teşhir ettiğimiz her görüntünün, alımını yaptığımız her ürünün, gezindiğimiz her ağın veya kayıt olduğumuz her platformun bizlerle ilgili derlediği verilerin algoritmalar ve yapay zekâ aracılığıyla enformasyona dönüştürülerek gözetim mekanizmasının inşa edildiğini ve buradan bir tahakkümün ortaya çıktığı uyarısını yapar. Yazarın kitapta yaptığı en önemli vurgulardan biri özgürlük yanılmasına kapılan günümüz insanın aslında enformasyonun esiri olduğudur. “Serbest dolaşmanın insanlar olmadığını, enformasyonlar olduğunun” (s.11) altı çizilirken enformasyon rejiminde akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı süpürge robotlar, yataklar gibi gündelik yaşamı kolaylaştıran araçlar üzerinden gözetim yaşamımıza sızmaktadır. “Neo-liberal enformasyon rejiminde özgürlük eylemde bulunmak anlamına gelmez, bunun yerine, tıklamak, beğenmek ve paylaşmak anlamına gelir” (s.13).

Han, dijital ortama her dahil oluşumuzda her hareketimizin kayıt altına alınması ve bu kayıtlar aracılığıyla oluşan veriler üzerinden gelişen ve insan davranışının bütüncül açıklamasının mümkün olduğunu ileri süren kişileri *dataistler* olarak adlandırır (s.14). Dataistlerin bu yaklaşımı ile klasik totalitarizmde

var olan *dünyanın bütüncül açıklamasını verme iddiası* arasında ciddi benzerlikler olduğunu ileri sürer. Hatta enformasyon rejiminin dataizmi ile ortaya çıkan totalitarizmin, bir lideri ve bir ideolojisi olan klasik totalitarizmden daha kötücül görür. Çünkü *“dataizmin totaliterizmi ideolojisiz bir totaliterliktir”* (s.14).

Yazar, dijital ağlara kayıt olan kişilerin davranış profillerinin oluşturulması üzerinden bilinç eşiğinin altında dürtüsel olarak insanları yönlendirildiğini, insanlar farkına varmadan davranışlarının müdahalelerle yönlendirildiğini ileri sürer. Hatta seçimler döneminde bu verilerden ortaya çıkartılmış *psikografiklere* bakılarak sosyal medya aracılığıyla seçmenlere kişiselleştirilmiş reklamlar gönderilir (s. 24). Bu da toplumun genelini ilgilendiren meselelerin kamusal alanda tartışılması yerine birbirinden farklı yankı odalarına, o grupların ihtiyaçlarına ya da duygularına hitap eden ve birbirine değmeyen mesajların gönderilmesiyle demokratik siyasal alanın altı oyulmuş olur.

Dijital enformasyon rejiminin demokrasi açısından yarattığı en büyük risk, ağlara kullanıcıların kendi rızalarıyla verdiği bilgiler üzerinden kişilerin davranış profillerinin oluşumu değildir; asıl risk dijital sosyal platformlar üzerinden sadece kendine benzeyen fikirleri taşıyan kişilerin bir araya gelmesidir. Bu durumun, Claire Wardle ve Derakhshan Hossein'in (2017) kaleme aldığı ve Avrupa Konseyi'nin yayımladığı Enformasyon Düzensizliği başlıklı raporda da vurgulandığını hatırlamak yerinde olacaktır. Sadece kendine benzeyenin bir araya gelmesini *“dijital kabileciliğin”* gelişmesi ve bunun da Jürgen Habermas'ın demokrasi için gerekli gördüğü iletişimsel eylemi- ki bu eylem farklı söylemlerin karşı karşıya gelmesine imkan veren ve ötekinin varlığını dikkate alan, müzakereye ve değerlendirmeye açık eylemdir- ortadan kaldırır. İnsanların kendi fikirleriyle uzlaşan kişiler ile bir araya gelmesini *“yankı odaları”* olarak adlandıran yazar, bunun söylemsel siyasal kamusalılığı yok ettiğini öne sürer. Hem demokrasilerde hem de kimlik oluşumlarda ötekinin varlığı ve gereksinimlerini dikkate alarak hareket etmenin imkanının bu tür dijital mecralarda kalmadığını ileri sürer.

Toplum, başkılığı barındırmayan, uzlaşmaz kimliklere bölünür. Söylem yerine kimlik savaşı hüküm sürer. Bu sebeple toplum, müştereklerini, hatta ortak duyusunu bile yitirir: Artık birbirimizi dinlemiyoruz. Dinleme, insanları bir topluluk/ortaklık halinde kaynaştırdığı ve onların söyleme katılmalarını sağladığı ölçüde siyasi bir eylemdir. Dinleme bir Biz yaratır. Demokrasi, bir dinleyici-topluluğudur. Topluluksuz iletişim anlamında dijital iletişim, dinleme siyasetini yok eder. Bu durumda sadece kendi söylediklerimizi dinleriz. Bu, iletişimsel eylemin sonu olacaktır (s. 36).

Dijital enformasyon rejiminde iletişimsel eylemin yok olmasının yanında hakikat de yok olur. Hakikat, yalan ve sahte haber arasında çok ince bir ayırımın olduğuna dikkat çeken Han, yalan haberin bile bir hakikatin varlığını zorunlu kıldığını ileri sürerken enformasyon rejiminde yalandan da daha tehlikeli olan ve yankı odalarında çok rahatlıkla dolaşıma girebilen ya da sokulabilen herhangi bir söyleme de dayanmayan- çünkü söylem bir düşünme ve karşı düşünme imkanı yaratır- hakikatin ortadan kalkmasıdır.

Enfokrasi ve enformasyon rejiminin demokrasiyi nasıl krize sürüklediğini anlamak için bir enformasyon fenomenolojisine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Han, enformasyonun çok kısa bir güncel olduğu, zamansal istikrardan yoksun olduğu ve bundan dolayı da algıyı parçaladığını iddia eder. Hız baskısı altında olan bir üretim sürecine sahip olan enformasyonun doğası gereği bilgi, deneyim ve kavramak gibi zaman alan bilişsel pratiklerin artık bir kenara bırakılmayı getiren bir süreç yaşandığı için de demokrasiler tehlike altındadır. Bilişsel pratikler zarar gördüğü için de baskın olan duygulanımlar olur. Duygulanımlar zamandan daha hızlı olduğu için de daha iyi argümanlar değil en çok uyarıcı yapan enformasyon baskın çıkar. Bu nedenle de *“sahte haberler (fake news) daha fazla dikkat çeker. Sahte haberler ya da bağlamından koparılmış bir enformasyon parçası içeren tek bir tweet muhtemelen mantıklı bir argümandan daha etkili olur 2 (s.23).* Bilişim dünyasında robot sözcüğünün yerine kullanılan, başka bilgisayarlardan veri çekmekte veya başka bilgisayarlara müdahale etmekte yaygın olarak kullanılan ve kötü amaçlı kötü amaçlı yazılımlar arasında en önemlilerinden olan bot yazılımları veya bot hesaplar

aracılığıyla sahte haberler ve komplo teorileri üzerinden demokrasi, enformasyon bombardımanları aracılığıyla boğdurulur. Halbuki demokrasi yavaş, zaman alan, uzun soluklu bir süreçtir.

Chul Han, Enfokrazi başlığıyla yayınlanan bu kitabında gayet sade bir dille dijital enformasyon çağında algoritmalar ve yapay zeka aracılığıyla neredeyse insanın iradesinin tümünün ele geçirildiği, irade ve özgürlük sanrısı içerisinde olan bir “biz/insan” ve toplum tasvirini yaparken bunu demokrasinin altını nasıl oyduğu hayli tartışmalı ve distopik bir yaklaşım ortaya koyar. Belli noktalarda tekrara da düşen Chul Han, Trump örneği üzerinden algoritmalar ve yapay zeka aracılığıyla demokratik siyasal rejimlerin kişiselleştirilmiş reklamlarının “yankı odaları” ve “dijital kabilelere” ulaştırılarak demokratik siyasal rejimlerin dizayn edilebilirliği konusunda haklı olarak bizleri uyarır. Bunu yaparken de iletişim ağlarının gelişmesi ve özellikle sosyal medyanın yeni toplumsal hareketlere etkisini göz ardı ederek bu tür dijital iletişim araçlarının gelişiminin otokratik, teokratik ya da diktatöryal siyasal rejimleri değiştirmede insanları harekete geçirme gücünü bilerek veya bilmeyerek dışarıda bıraktığını söylemek mümkündür. Özellikle hâla etkileri devam eden gündelik, akademik ve siyasal dile de Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte sosyal medyanın özellikle bazı noktalarda haklı olarak eleştirilmesi gereken viral enformasyon ve zamansallığın yitiminin toplumu çok hızlı harekete geçirebilecek etkileri de olabileceğini tümünden dışarıda bıraktığını söyleyebiliriz. Dijital enformasyon araçlarının demokrasiye yönelik bir tehdit olarak ele alarak “dijital hapisane”lerde olduğumuzu söylerken göz ardı ettiği diğer önemli bir nokta da dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hâlâ bu mecralara ulaşımının çok kısıtlı olduğu gerçeğidir.

Kaynakça

- Connolly, W.C. (2017). *Aspirational Fascism The Struggle for Multifaceted Democracy Under Trumpism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Eichengreen, B. (2018). *The Populist Temptation: Economic Grievance And Political Reaction in The Modern Era*. Oxford University Press.
- Goodwin, M. (2011). *Right Response: Understanding And Countering Populist Extremism in Europe*. London: Chatham House. 03.03. 2022 tarihinde www.chathamhouse.org/sites/default/files/r0911_goodwin.pdf adresinden edinilmiştir.
- Lazaridis, G., Campani, G. ve Benveniste, A. (2016). (Ed.). *The Rise of the Far Right in Europe Populist Shifts and 'Othering'*. London: Palgrave Macmillan
- Livingstone, S. (2018). *Tackling the Information Crisis: A Policy Framework for Media System Resilience*. Londra: LSE. 05.02.2022 tarihinde <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/T3-Report-Tackling-the-Information-Crisis.pdf> adresinden alındı.
- Mudde, C. (2016). *Europe's Populist Surge*, Foreign Affairs 25 (2016),
- Scheppele, K. L. (2019). The Opportunism of Populists and the Defense of Constitutional Liberalism. *German Law Journal*, V. 20, ss. 314–331.
- Wardle, C. ve Hossein, D. (2017). *Information: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe. 05.02.2022 tarihinde <https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77> adresinden edinilmiştir.
- Veugelers, J.W.P (1999). A Challenge for Political Sociology: The Rise of Far-Right Parties in Contemporary Western Europe. *Current Sociology*, V. 47 (4), ss. 78-100.
- Wilson, C. A. (2021). *Trumpism: Race, Class, Populism, and Public Policy*. London: Lexington Books.